

**РОЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. Б.В. ГРОЗДОВА, Г. БРЯНСК)**

Шлапакова С.Н.¹, Хоменок М.А.², Соловьева С.Ф.², Глушенкова Н.О.¹

¹ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С.М. Кирова», e-mail: shla-svetlana@yandex.ru

² ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»

Аннотация. Шлапакова С.Н., Хоменок М.А., Соловьева С.Ф., Глушенкова Н.О. Роль ботанических садов в развитии экологического туризма (на примере Ботанического сада им. Б.В. Гроздова, г. Брянск). В данной статье рассмотрены цели и особенности создания экологических троп в ботанических садах на примере ботанического сада им. Б.В. Гроздова.

Ключевые слова: экологическая тропа, ботанический сад, растения, рекреация, познавательный туризм, декоративность.

Abstract. Shlapakova S.N., Homenok M.A., Soloveva C.F., Glushenkova N.O. The role of botanical gardens in the development of ecological tourism (on the example of the B.V. Grozdov Botanical Garden, Bryansk). This article discusses the goals and features of creating ecological trails in botanical gardens using the example of the B.V. Grozdov Botanical Garden.

Keywords: Ecological trail, botanical garden, plants, recreation, educational tourism, decorative.

Одной из наиболее важных задач в Российской Федерации является развитие экологического туризма в естественной природной среде. В связи с этим задача оценки существующего туристского природопользования и изучения рекреационно-туристского потенциала территории, выявление е новых территорий для рекреации и разработка рекомендаций по разработке туристических маршрутов, в том числе экологических троп, приобретают особую актуальность. Однако не стоит забывать, что любая туристическая деятельность усиливает антропогенную нагрузку на природную среду. Поэтому разработка новых маршрутов должна минимизировать негативные природные явления и способствовать природоохранным мероприятиям на выделенных территориях и. Главным местом осуществления экологического туризма должны стать особо охраняемые природные территории (далее ООПТ). Основным средством развития экологического и просветительского туризма на ООПТ являются экологические тропы [5].

Объектами посещения выбираются уникальные места, заповедники, заказники, дендрарии и ботанические сады.

Экологическая тропа – туристический маршрут, проложенный в природных объектах, организованный и оборудованный для выполнения главных функций рекреации – оздоровления, познания, общения и охраны природы, где среда является источником познавательно-информационного и эмоционально-эстетического потребления, а также экологического просвещения и воспитания [3].

Основная цель создания и функционирования экологических троп – это, прежде всего, экологическое обучение и воспитание тех, кто посещает особо охраняемые природные территории. Именно поэтому в последнее время стал все чаще употребляться термин «экологическая тропа», или кратко «экотропа». Наряду с решением задач просвещения, обучения и воспитания, экологическая тропа является важным аспектом в решении проблем охраны природы. Она обеспечивает возможность соблюдения природоохранного режима на определенной территории, и это облегчает контроль за величиной потока посетителей и выполнение установленных правил для особо охраняемых территорий.

Экологические тропы в ботанических садах имеют важное значение для образования, исследований и повышения экологической осведомленности. Вот некоторые аспекты их значения:

1. Экологические тропы служат образовательным инструментом, позволяя посетителям изучать экосистемы и взаимосвязи между растениями, животными и окружающей средой. Они часто включают информационные таблицы и интерактивные элементы, которые объясняют различные аспекты экологии и биологии.

2. Тропы позволяют людям находиться в непосредственной близости от природы, что делает процесс обучения более интерактивным и увлекательным. Это особенно эффективно для детей, которые могут лучше понять и оценить природу через практические занятия.

3. Экологические тропы могут быть разработаны таким образом, чтобы демонстрировать различные типы экосистем и стратегии их сохранения. Они могут включать в себя участки, где проводятся реставрационные работы, чтобы показать процесс восстановления поврежденных или деградировавших местообитаний.

4. Тропы также могут быть использованы для научных исследований. Ученые могут использовать их для наблюдения за поведением животных, изменениями в растительности или для сбора данных о состоянии окружающей среды.

5. Прогулки по экологическим тропам предлагают возможность для релаксации и упражнений на свежем воздухе. Это может способствовать физическому и психическому здоровью, поскольку общение с природой связано с улучшением настроения и снижением стресса.

6. Экологические тропы могут демонстрировать принципы устойчивого развития, такие как использование местных видов растений, эффективное использование воды и сохранение биоразнообразия. Это помогает посетителям понять, как можно применять эти принципы в своей повседневной жизни.

7. Тропы могут быть разработаны с учетом местной культуры и истории, привлекая туристов и способствуя культурному обмену. Они могут включать в себя элементы, связанные с местными традициями, легендами и использованием растений в культуре.

В целом, экологические тропы в ботанических садах являются ценным инструментом для сочетания образования, исследований и рекреации, а также для продвижения устойчивого взаимодействия с природой.

В последние годы происходит смена приоритетов развития ботанических садов. Сады из закрытых научных или образовательных учреждений становятся публичными с эколого-просветительской работой. При создании экологической тропы необходимо не только привлекать посетителей, но и сохранять биоразнообразие ботанического сада. Эколого-просветительская деятельность входит в число основных задач, возложенных на ООПТ. Одним из путей снижения рекреационной нагрузки на ООПТ является процесс организации экологических троп.

Объекты и методы. Объектом исследования является Ботанический сад им. Б.В. Гроздова - ООПТ областного значения, в задачи которого входит популяризация и пропаганда биоэкологических знаний, а также проведение научно-исследовательской работы.

Ботанический сад им. Б.В. Гроздова Брянского государственного инженерно-технологического университета создан в 1944 г. профессором Гроздовым Б.В. на бывшем пустыре, включен в реестр Ботанических садов мира (см. *International directory of botanical gardens II – Utrecht – Netherlands, 1996*), объявлен ООПТ, представляет собой уникальный природный объект, где вся хозяйственная деятельность направлена на сохранение и расширение существующего ассортимента редких, экзотических и исчезающих видов растений (рис. 1).

Сегодня на территории Ботанического сада образовалась разнообразная в видовом отношении естественная фауна, тесно связанная с его растительным миром, и составляет неотъемлемую часть всего экологического комплекса, является уникальным экологическим оазисом среди центра города [7].

Рис. 1. Исторический план Ботанического сада им. Б.В. Гроздова

Обследование объекта проводилось в натуре, была составлена характеристика имеющихся зеленых насаждений и состояния объекта в целом.

Видовой состав растений на территории Ботанического сада определялся по определителю «Деревья и кустарники России» [6].

Оценка санитарного состояния насаждений проводилась на основании шкалы категорий их состояния [2].

Оценка декоративности крон в насаждении производится по 4-балльной системе [1]: 4 балла – насаждения отличаются четко выраженной общей формой кроны, оригинальностью ее строения (в том числе необычная форма); 3 балла – насаждения, сохранившие свою структуру и имеющие хорошо сформированные стволы и ветви крон; 2 балла – насаждения с заметным угнетением и деформированными кронами, имеются сухие побеги и ветви, стволы повреждены; 1 балл – насаждения сильно угнетены, ветви отмирают на 60...70 %, кроны сильно деформированы, стволы сильно повреждены.

Цветовая гамма осенней окраски листьев для экологической тропы имеет важное значение. По разнообразию осенней окраски листьев древесные породы можно подразделить на 2 группы [1]: 1 – породы, у которых все листья растений данного вида осенью имеют один доминирующий цвет; 2 – породы, имеющие разнообразную осеннюю цветовую гамму у растений одного вида, на одном и том же экземпляре (а иногда у одного и того же листа) бывает от 3 до 7 и более различных расцветок листьев.

Результаты исследований. В настоящее время в коллекции Ботанического сада насчитывается до 200 таксонов (видов, форм и сортов) древесных растений (жизненная форма: дерево, кустарник, кустарничек, полукустарник, древовидная лиана) и до 50 травянистых многолетников; в том числе 24 вида - почвопокровных; акклиматизировано более 110 видов ценных растений. Из 103 видов растений, 17 видов – хвойные (16,5%), 86 – лиственные (83,5%) [7,8].

Наибольшее количество таксонов (25%) в естественных условиях не имеют определенного ареала. Видов и форм, исторической родиной которых является Северная Америка, оказалось 23%; Китай, Япония, Корея – 8%; юг России, Крым, Кавказ – 9,3%, местного происхождения - 10,9%.

Анализ данных, характеризующих санитарное состояние деревьев, показал, что здоровые деревья (1 балл) составляют – 25,5 %, ослабленные деревья (2 балла) – 49,8 %, сильно ослабленные деревья (3 балла) – 22,4 %, усыхающие деревья (4 балла) – 2,3 %, усохшие в текущем году и в прошлые годы нет.

Декоративное состояние насаждений на территории Ботанического характеризуется следующими показателями: деревья с высокими декоративными качествами (4 балла) – 18 %; деревья средней декоративности (3 балла) – 15,7 %, деревья с низкими декоративными качествами (2 балла) – 64 %, деревья сильно угнетенные, подлежат удалению (1 балл) – 2,3 %.

Анализ декоративности растений на территории ботанического сада включает в себя оценку привлекательности растений с точки зрения их внешнего вида, цветов, формы листьев, стеблей и других характеристик, которые делают их привлекательными для посетителей и способствуют эстетическому удовольствию.

Весной и летом ботанический сад наиболее декоративен благодаря цветению многих видов растений. Осенью наибольшую декоративность представляют лиственные растения, меняющие окраску листвы, а также благодаря плодоношению видов. Зимой декоративность сада представлена благодаря хвойным видам, а также единичным наличием плодов снежноягодника белого и барбариса Тунберга.

У вечнозеленых хвойных деревьев и кустарников окраска листвы мало изменяется не только в течение вегетационного периода, но и в течение всего года. Она изменяется только весной с началом нового роста. В это время контраст между зелени нового прироста и темного прошлогодней придает растению особую декоративность.

Сезонная смена окраски листвы является мощным средством выразительности и непрерывного обновления садовых картин. Одно и то же растение приобретает в зависимости от сезона иной декоративный облик.

Экскурсионные экологические маршруты направлены, в первую очередь, не на удовлетворение эстетических потребностей посетителей, а на формирование их экологической культуры. Экспозиция флоры имеет весомый потенциал для организации экологических и просветительских проектов [2]. Такие проекты позволят привлекать большое количество населения.

Основная цель создания и функционирования экологических троп заключается, прежде всего, в экологическом обучении и воспитании тех, кто посещает особо охраняемые природные территории. Наряду с решением задач просвещения, обучения и воспитания, экологическая тропа является важным аспектом в решении проблем охраны природы. Она обеспечивает возможность соблюдения природоохранного режима на определенной территории и это облегчает контроль за величиной потока посетителей и выполнение установленных правил для особо охраняемых территорий. Таким образом, основные цели создания экологических троп можно объединить в две группы:

- Эколого-просветительская: сочетание активного отдыха посетителей экологической тропы в природной обстановке с расширением их кругозора; формирование экологической культуры, взаимоотношений между человеком и природой.

- Природоохранная: локализация посетителей по намеченному маршруту по определенным участкам особо охраняемой территории.

Особенность процесса экологического обучения и воспитания на экологических тропах состоит в том, что он происходит на основе не дидактического, а непринужденного усвоения информации и норм поведения в природном окружении. Достигается это путем органического сочетания отдыха и познания во время пребывания на маршруте.

Основные требования к выбору маршрута экологической тропы: привлекательность: эстетическая выразительность и аттрактивность окружающего ландшафта в местности, где проходит экологическая тропа, тропа не должна быть похожа на другие и быть монотонной; доступность: небольшая протяженность, наличие хорошей пешеходной или подъездной дороги к тропе, безопасность выбранного маршрута; отсутствие серьезных трудностей при продвижении учебных групп по маршруту; информативность: возможность удовлетворить познавательные потребности посетителей в области естественнонаучных дисциплин, включение наибольшего количества природных объектов; отдых: дети и отдыхающие, находясь на тропах, должны чувствовать себя умиротворенными, психологически защищенными и в гармонии с природой.

Одновременно на маршруте можно наблюдать проявление различного антропогенного воздействия на территорию, поэтому необходимо для полноценного функционирования тропы предусмотреть элементы благоустройства – скамьи и урны.

Выводы. При составлении экологического маршрута необходимо учитывать не только места, где произрастают наиболее ценные и необычные виды растений, так как именно они будут привлекать наибольший интерес у посетителей, но и декоративность растений в разные сезоны.

При создании экологического маршрута в Ботаническом саду им. Б.В. необходимо уделить внимание таким видам как: Самшит вечнозеленый (*Buxus sempervirens*), Гинкго двулопастный (*Ginkgo biloba*), Тис ягодный (*Taxus baccata*), Яблоня Недзвецкого (*Malus niedzwetzkyana*), Чубушник венечный (*Philadelphus coronaries*), Форзиция промежуточная (*Forsythia intermedia*), Орех грецкий (*Juglans regia*), Орех черный (*Juglans nigra*), Багрянник японский (*Cercidiphyllum japonicum*), яблоня ягодная (*Malus baccata*) [8]; также необходимо отметить коллекцию видов и сортов ирисов и гортензий, декоративный и лекарственный огород, коллекцию видов и сортов гортензий, а также почвопокровным растениям, так как они не только декоративны, но и отличаются высокой экологической пластичностью, низкой требовательностью к условиям произрастания, а также способностью к семенному и вегетативному размножению [7,8].

Акцент на эти растения позволит сделать их основными точками экскурсии. Также необходимо показать все растения, которые будут декоративны в определенный период на основе проведенного анализа.

Ботанический сад им. Б.В. Гроздова может быть интересен в течении всего года. В весенний период декоративность саду придают первоцветы: примулы, хохлатка, медуница, галантус, сцилла сибирская. В мае наиболее декоративны: форзиция промежуточная, сирень обыкновенная и венгерская, магнолия звездчатая, ирисы и др.

На летний период приходится цветение большинства растений, именно он является наиболее декоративным. В осенний период декоративность проявляется в разнообразии окраски листвы, ярких плодов, а также цветением астр, хризантем и др. В зимнее время особенно декоративны хвойные виды на фоне снежного покрова.

Заключение. Экологический маршрут, предлагаемый на территории Ботанического сада им. Б.В. Гроздова, позволит ознакомиться с коллекцией во все сезоны года, увидеть растения во всей красе, изучить фенологические и морфологические свойства видов, сформировать навыки экологической культуры, взаимоотношений между человеком и природой.

Формирование экологического маршрута позволит упорядочить поток посетителей, снизить антропогенную нагрузку на территорию, сохранить редкие и уникальные виды растений.

Проведенный анализ насаждений Ботанического сада позволит внести в маршруты познавательного и экологического туризма в Брянской области еще один уникальный объект.

1. Колесников А.И. Декоративная дендрология/А.И. Колесников. - М.: Лесная промышленность, 1974. – 704 с.
2. Линдемман Г.В. Что такое «ослабленные деревья и древостои»? // Вестн. МГУЛ–Лесн. вестн. 2003. № 2. С. 34–40.
3. Ломакин И.А. Экотропа как средство формирования экологической культуры и рационального природопользования/ И.А. Ломакин, Е.И. Попова // Успехи современного естествознания. – 2016. - №11-1. – С. 146-150.
4. Новиков В.С. Направления развития российских ботанических садов в реалиях нового времени/ В.С.Новиков, А.В. Раппопорт, С.В. Ефимов // Ботанические сады в современном мире: наука, образование, менеджмент: тез. доклад, I межд. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во Полиграфический комплекс, 2016. С. 8-13.
5. Оборин М. С. Природные перспективы развития экологического туризма в Урало-Сибирском регионе (на примере Пермского края и республики Хакасия) / М. С. Оборин, В. В. Непомнящий //

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. – 2011. – № 3(98). – С. 209-220.

6. Пескова И.М. Деревья и кустарники России/ И.М. Пескова.- АСТ.Аванта-2022. - 95 с.

7. Скок А.В. Интродукция деревьев и кустарников в Ботаническом саду им. Б.В. Гроздова г. Брянска/ А.В. Скок, А.А. Скок, В.Н. Сорокопудов, С.Ф. Соловьева //Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии № 246. - СПб. - 2023, С: 44-51.

8. Шлапакова С.Н. Анализ таксономического состава почвопокровных растений в условиях г. Брянска. / С.Н.Шлапакова, М.А. Хоменок, И.В.Алехина, А.Н. Морозов // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, № 246. - СПб., 2023. – С. 221-231.